

LA INTERACCIÓN DE LA MODALIDAD EPISTÉMICA Y LA EVIDENCIALIDAD CITATIVA DESDE UN PUNTO DE VISTA TIPOLOGICO

por MERCEDES GONZÁLEZ VÁZQUEZ
(Universidad de Santiago de Compostela)

0. Introducción

Desde hace poco más de una década, la modalidad epistémica ha sido vinculada a la evidencialidad, categoría semántica todavía no muy conocida en los estudios lingüísticos. Por evidencialidad ¹⁾ se entiende la expresión de las fuentes de información sobre las que el hablante se basa para hablar, en palabras de Hoff: "evidentials indicate what kind of evidence is available for the reliability of the statement in which they are used" (apud Chafe 1986: 49). Estas fuentes se pueden agrupar en tres tipos. El primer tipo concierne a la evidencia testimonial o evidencia directa: el hablante ha sido testigo directo de lo que relata a través de algún sentido ya sea la vista, oído, olfato, etc. El segundo tipo se refiere a la evidencia no-testimonial o evidencia indirecta: el hablante no ha sido testigo directo de lo que relata. Se divide a su vez en dos subtipos: a) el hablante ha inferido el estado de cosas a través de la especulación o de la deducción; b) se lo han contado o lo sabe por habladurías. Al lado de esta definición de carácter restringido existe otra más amplia que tiene en cuenta la credibilidad de la fuente de información. Es decir, además de señalar el tipo de fuente de información el hablante añade un juicio sobre la validez de dicha fuente. Por su parte, la modalidad epistémica da cuenta de la expresión de los juicios de creencia del hablante acerca de la posibilidad, probabilidad y necesidad de que el estado de cosas denotado por la proposición sea verdadero o real. La relación entre la evidencialidad y la modalidad epistémica se comprueba en el hecho de que el hablante forma sus juicios modales basándose siempre en alguna fuente de información (Kratzer 1981) ²⁾. Dado que lo

1) Acerca de la denominación, hay diversas opiniones. Guentchéva prefiere denominarlo "mediativo" antes que evidencial.

2) Kratzer (1981: 56-57) considera que al emplear un marcador de confianza en la proposición, aun siendo el más fuerte, el enunciado se debilita y no resulta tan fuerte como lo sería sin dicho marcador. El hecho de que el hablante señale que se basa en alguna fuente de información -que puede ser más o menos fiable- tiene un efecto negativo respecto a la confianza del hablante en la proposición. Sin embargo, debemos remarcar que la indicación del grado de fiabilidad no acontece con todos los marcadores evidenciales. Como veremos, sólo con determinados evidenciales, el hecho de mostrar la fuente de información provoca el debilitamiento de la verdad de la proposición.

característico de la modalidad es el hecho de que el hablante desconoce el estatuto realis/irrealis o verdadero/falso de la proposición, a través de la modalidad epistémica ponemos en juego alguno de los procesos evidenciales no-testimoniales señalados anteriormente: especulación, deducción de hechos conocidos y transmisión de algo que nos ha sido comunicado previamente. Los dos primeros los agruparemos bajo el proceso cognitivo de inferencia. Al especular indicamos que el estado de cosas es simplemente posible (p.ej. *Juan puede estar en casa; es posible que Juan esté en casa*) mientras que al deducir de hechos previos conferimos a la proposición un grado más alto de certeza, es decir, la proposición es probable (p.ej. *Juan debe estar en casa; es probable que Juan esté en casa*). Finalmente, al emplear la fuente citativa o préstamo³⁾, el hablante no se compromete con la verdad de lo que dice porque la información que transmite proviene de otras personas, en consecuencia, puede dejar la validez de la proposición sin evaluar (préstamo objetivo neutral: *Se dice / dicen que Juan está en casa*) o, como veremos en algunas lenguas, evaluarla positiva o negativamente (préstamo modal).

En vista de lo expuesto, la evidencialidad - en lo que atañe a la inferencia y la fuente citativa - se perfila como una justificación epistémica que acompaña a la evaluación de una proposición: "basándome en mis deducciones, especulaciones o en lo que me lo han dicho, la proposición 'p' es posible/probable/necesaria". Lo compleja que puede llegar a ser la vinculación entre ambas categorías se observa en la afirmación de Givón (1982: 46): "evidentiality is the source of certainty and certainty the source of the logician's truth" y también en la de Willet (1988: 85) "evidentials qualify the evidence behind it (judgments) and judgments qualify the speaker's belief in its validity". Siguiendo esta línea de análisis, se llega a una relación circular entre ambas categorías, circularidad que se pone radicalmente de manifiesto en la definición de Freeman (1988: 184): "modality makes a claim about how strongly the premises support the conclusion, about how weighty is their evidence for it". Bajo esta definición se esconde una propuesta de la modalidad que prioriza la evaluación de las evidencias relegando a segundo término la evaluación modal de la proposición. Es decir, lo que se evalúa como posible, probable o necesario no es ya la proposición 'p' sino la propia evidencia de que se dispone. En este trabajo, la modalidad se conforma como la evaluación de los grados de probabilidad del contenido proposicional enunciado, independientemente de las evidencias de que dispongamos; en consecuencia, nos apartamos de cualquier análisis modal en la línea de Freeman.

³⁾ No empleamos el término 'cita' porque la cita consiste en la repetición fiel y literal de las palabras. Valdría hablar de estilo indirecto pero este concierne a ejemplos como: *Juan ha dicho que vengas* y deja fuera otros casos que nos interesan como: *Se dice que Juan está en casa*.

1. La Evidencialidad: algunas consideraciones teóricas previas

Anderson (1986: 275) define la evidencialidad como aquella categoría que expresa "the kind of evidence a person has for making factual claims". A esta definición le impone ciertas condiciones como por ejemplo, que los contenidos evidenciales estén gramaticalizados y que además - y esta restricción concierne directamente a la modalidad - "evidentials are normally used in assertions (realis clauses), not in irrealis clauses, nor in propositions." Más concretamente las características que propone Anderson⁴⁾ se resumen en:

1) Los marcadores evidenciales muestran el tipo de justificación en la que se ha basado el hablante para emitir una aserción factiva o proposición de hecho⁵⁾. Se utilizan normalmente en aserciones (cláusulas reales), no en cláusulas irreales o presuposiciones.

2) No constituyen ellos mismos la predicación principal sino que son una especificación añadida a las cláusulas factivas.

3) El significado evidencial es un significado primario, no una implicatura pragmática⁶⁾.

4) Morfológicamente son afijos, clíticos y elementos sintácticos libres. No se expresa por medios léxicos como *I hear, it's said*, sino que su expresión ha de ser gramatical.

De acuerdo con el punto 1), este autor considera que *debe haber* expresa la evidencialidad y no la modalidad en el ejemplo de (Anderson 1986: 274) que traducimos:

(1) (Inferencia circunstancial) Juan *debe haber* llegado (porque su abrigo está en la silla).

Juan-llegar-pasado constituye la proposición factiva, real sobre la que se aplica la modificación evidencial *debe haber*. En la concepción de Anderson, las proposiciones modales irreales no van acompañadas de marcadores evidenciales debido a la restricción que impone. En consecuencia, considera los auxiliares modales como elementos evidenciales que simplemente expresan el modo en que se ha adquirido la información: la inferencia. Givón (1982: 42) mantiene la misma postura en lo que concierne a la incompatibilidad entre evidencialidad y las proposiciones irreales, lo que se puede comprobar en el siguiente cuadro:

⁴⁾ Encuentra argumentos para exigir estas restricciones en lenguas de 'Eastern Pomo' y Wintu: "In Wintu (Schlichter, this volume, following Pitkin's work which she cites) there is a special non-assertive 'stem II of the verb, typically with -u, which is not used with evidentials. (This stem is used for imperatives; interrogatives, negatives, causatives, passives; probability, possibility, potentiality; inevitable/necessary future events; wishes, hopes and fears" (ibid., p. 278).

⁵⁾ Sanders & Spooren (1996) mantienen la misma opinión, no es posible proporcionar evidencias de una opinión o una predicción. Se recurre a las evidencias sólo en los "statements of facts".

⁶⁾ No vamos a tratar el problema de si las expresiones modales, como p.ej. los auxiliares modales *deber, poder, tener que, etc.* expresan la evidencialidad como implicatura secundaria o si por el contrario expresan evidencialidad como significado primario, al mismo nivel que el significado modal.

LOWEST CERTAINTY (BY HYPOTHESIS)	MEDIUM CERTAINTY (BY EVIDENCE)	HIGHEST CERTAINTY (BY CONTRACT)
Irrealis-asserted	Realis-asserted	deictically obvious presupposed given by revelation a priori-synthetic (shared knowledge of the universe as coded in the lexicon) analytic (shared knowledge of the rules of various games, including logic)
EVIDENTIALITY IMPOSSIBLE	EVIDENTIALITY REQUIRED	EVIDENTIALITY NOT REQUIRED

Como se observa, al igual que para Anderson, para Givón la evidencialidad pertenece al modo de la realidad, de los hechos conocidos y asertados. De nuevo, la irrealidad y las presuposiciones no admiten marcadores evidenciales. Las presuposiciones se consideran auto-evidentes, mientras que las cláusulas irreales son proferidas débilmente y sin ninguna intención de defenderlas a través de la indicación de la procedencia de la fuente de información:

under the scope of the IRR-assertion mode, information is weakly asserted, as hypothesis, possibility, supposition, conjecture, prediction or guess. The source of the information is thus largely irrelevant, since the speaker does not intend to defend the information too vigorously against challenge. (Givón, 1989: 137)

Por el contrario, con las aserciones reales, encontramos la situación inversa:

under this mode, (Realis) information is strongly asserted, yet it remains open to challenge by the hearer. The speaker must then be prepared to defend the information, by citing the source of evidence. (Givón, 1989: 137)

Como bien señala Givón, en una aserción real se trata simplemente de que el hablante "esté preparado para defender la información" ya que si el estado de cosas denotado ha sido observado directamente por el hablante no se emplean los marcadores evidenciales - a no ser a petición del oyente - y en caso de ser utilizados conllevan valor enfático, i.e. expresan la sorpresa del hablante (cf. Slobin 1982). En caso de que el estado de cosas denotado haya sido observado directamente tanto por el hablante como por el oyente, no se hace uso de los marcadores evidenciales porque ambos comparten el mismo conocimiento de la fuente de información.

Según estas dos propuestas, la evidencialidad da cuenta de los datos tangibles provenientes del mundo exterior real, datos en los que nos basamos para asertar hechos reales. En consecuencia, sólo existen evidencias acerca de lo que se sabe y se conoce, de lo que pertenece al mundo real. Dado que las proposiciones irreales son un tipo de información, para estos dos autores la evidencialidad se conforma como la fuente del conocimiento y no como la fuente de información. Sin embargo, resulta obvio que las proposiciones irreales-modales se basan también en eviden-

cias. La diferencia se halla en que en la creencia modal el hablante no tiene evidencias directas del estado de cosas, simplemente porque el estado de cosas no existe en la realidad; en las proposiciones modales las evidencias no son sino la justificación hipotética en la que nos basamos para construir el mundo posible en cuestión. Por tanto, si distinguimos dos tipos de información: asertiva y modal (i.e. saber y creer), hay que distinguir también sus fuentes de información. En proposiciones irreales como *debe haber* del ejemplo de Anderson, se expresa la modalidad epistémica y la evidencialidad inferencial al mismo tiempo, modificando conjuntamente a la proposición⁷): mod (evid (Juan-llegar-pasado)), donde "mod = probabilidad" y "evid = inferencia deductiva". A pesar de la confluencia de ambos contenidos en los auxiliares modales, consideramos que estas categorías son diferentes.

2. La tipología evidencial y su interacción con la modalidad

Acabamos de examinar la imposibilidad de afirmar la necesidad de que el valor evidencial se asocie exclusivamente a proposiciones factivas y reales. La postura contraria a la de Anderson y Givón que mantiene que una de las funciones de la evidencialidad es, precisamente, servir de apoyo a la modalidad, a las proposiciones irreales. Dos exponentes de esta concepción son Jacobsen y Aksu Koç, siendo el último, a nuestro modo de ver, el que más afina en su propuesta evidencial. Jacobsen (1986) considera la evidencialidad como una categoría que se aplica a las proposiciones inciertas, modales de las que el locutor cree que existe una probabilidad razonable de que sean verdaderas pero no puede garantizarlo porque no tiene la experiencia directa. Por su parte, Aksu Koç (1997) concibe la evidencialidad como un categoría de apoyo sobre la que se asientan el conocimiento asertivo, real y la modalidad epistémica:

Evidentiality has to do with the expression in language of the awareness that truth is relative. There are:

- things we are sure of because we have -> reliable evidence for them
-> we have unquestionable faith
in their truth.
- things we are less sure of because we have -> partial evidence for them
-> evidence from previous cases from
which make deductions.
- things which we think are only in the realm of possibility.

Partiendo de esta concepción de evidencialidad nos basaremos en la tipología de Willet (1988) de carácter interlingüístico:

7) No vamos a tratar en este trabajo el problema de la jerarquía de las cualificaciones evidencial y modal, i.e. qué categoría recoge a la otra en su ámbito, modificándola.

Direct —>	Attested —>	Visual Auditory Other secondary
Indirect —>	Reported —>	Second-hand (hearsay) Third-hand (hearsay) Folklore
Indirect —>	Inferring —>	Results Reasoning

La evidencialidad directa indica el tipo de percepción: visual, auditiva o de otros sentidos. Por ejemplo, en patwin, la evidencia visual está marcada por el auxiliar existencial *bee* (Willet 1988: 65):

(2) behna ? meem khontaro bees
next; morning water dried EV:DECLARATIVE
'Next morning the water was dried up'.

Ya hemos mencionado que en muchas lenguas (cf. Chafe & Nichols 1986), la evidencia directa no se marca en caso de que el oyente comparta la misma experiencia personal que el hablante (vid. supra cuadro de Givón⁸). Del mismo modo, tampoco existe indicación evidencial cuando es un sujeto en primera persona el que narra la experiencia porque cuenta con la confianza del oyente o con que el oyente le pregunte en caso de duda, mientras que, en cambio, las partículas evidenciales se encuentran frecuentemente con los estados de cosas con sujeto en tercera persona. Este fenómeno lo hallamos por ejemplo, en rumano, lengua en la que el sistema evidencial se halla confinado exclusivamente a la tercera persona, hecho que explica Matras (1995: 119) en los siguientes términos:

it could also be appreciated as further proof of a universal tendency to justify propositions that are less certain from the point of view of 1) general human experience, and 2) the specific experience the speaker and the hearer share (cf. discussion in Givón 1982).

En otras palabras, la experiencia de una tercera persona, al no formar parte de la experiencia ni del hablante ni del oyente, resulta necesario justificarla de algún modo.

No vamos a prestar más atención a la evidencialidad directa porque no mantiene ninguna relación con las cualificaciones modales. En cuanto a la evidencialidad indirecta, en principio concierne a la no experimentación de los hechos relatados por parte del hablante/sujeto/agente. Ataño, por tanto, a la fuente citativa y a la inferencia.

En los estudios evidenciales se han establecido diversos criterios para demarcar divisiones en el seno de los contenidos evidenciales. Algunas clasificaciones (p.ej. Botne 1997) separan la fuente citativa de la experiencia personal, incluyendo en esta última tanto la percepción como la

⁸) Este hecho se explica con el postulado de Grice (1975): 'Do not make your contribution more informative than is required'.

inferencia, siendo el criterio que le guía el diferenciar todo aquello que proviene de "otros" frente a lo que proviene del "ego". Otro criterio más habitual es el que distingue la evidencialidad directa y la fuente citativa, por un lado, de la inferencia por otro lado. Según esta delimitación, la evidencia directa y la fuente citativa son objetivos porque señalan lo que se ha percibido directamente o lo que alguien ha dicho mientras que la inferencia es subjetiva porque refleja una conclusión a la que se ha llegado tras un proceso mental. De este modo, se vincula la inferencia a la modalidad porque a través de ella se llega a un juicio modal pero todavía no se ha vinculado la fuente citativa a la modalidad. Se estima que la evidencia directa y la fuente citativa expresan únicamente el tipo de fuente de información de la que dispone el hablante, por tanto, la fuente citativa no manifestaría carácter modal porque no se trata de la opinión del hablante sino de un tercero. De todo lo dicho se podría concluir que el sistema evidencial se establece sobre la distinción primaria "conocimiento asertivo" *vs.* "creencia modal" y en ellas se establecerían las posteriores divisiones testimonial /no-testimonial: tanto la una como la otra indican la fuente de información sobre la que el locutor se basa⁹).

Con el fin de proporcionar una visión global de la evidencialidad, antes de introducimos en el análisis de la cita vamos a dedicar algunas líneas a la interacción de la modalidad y la inferencia.

La inferencia es definida por Oswalt (1986) como aquella categoría que "marks an inference based on circumstances or evidence found apart, in space or time, from an actual event or state." Existen dos tipos:

a) inferencia basada en resultados observables. En wintu, se gramaticaliza en el sufijo *-ree*:

(3) heke maan haraakireem
somewhere exclamation go: completive: dubitative
'He must have gone somewhere' (I don't see him).

b) inferencia por suposición: se deduce por un razonamiento fundado en la lógica, sobre la intuición, sobre la experiencia previa, sobre sueños, sobre conocimiento objetivo general (conocimiento del mundo) y sobre la evidencia no específica, por ejemplo, el conocimiento particular del locutor y sus creencias subjetivas. Por ejemplo, en wintu se observa la inferencia de la experiencia previa en *-?el*, en el ejemplo (4) y la inferencia fundada en la intuición *-nth* en el ejemplo (5):

⁹) Chafe (1986: 263) concibe la evidencialidad de modo amplio como la categoría que cubre la expresión de la actitud hacia el conocimiento. Se basa sólo en el estudio del inglés por lo que excluye de su tipología evidencial las evidencias directas. Establece los siguientes parámetros: a) el "conocimiento" es la información básica cuyo estatuto es calificado de diversos modos por los evidenciales. Puede ser más o menos fiable. b) Los "modos de conocimiento": son los distintos modos de adquirir el conocimiento: creencia, inducción, deducción y estilo indirecto. Cada uno de los anteriores modos de conocimiento está basado en una fuente: para la inducción es la evidencia; para el estilo indirecto es la lengua, el diálogo; para la deducción es la hipótesis. Finalmente, para la creencia no encuentra una fuente clara en la que esté basada.

- (4) ?imtoon buqaa?el
 berries ripe:ev
 'The berries must be ripe (it's that time of year)'.
 (5) cepkal neel baabinthida
 bad we eat: imperfective: ev: we
 'We've been eating bad things (I sense)'

La evidencialidad constituye una escala que va de los índices evidenciales más fuertes o convincentes a los débiles. La convicción de las evidencias es un fenómeno que repercute directamente en la evaluación modal. En principio, las más fuertes son las evidencias directas sensoriales y la fuente citativa, tras ellas vendrían la inferencia de resultados observables y por último la inferencia basada en el razonamiento puro. La jerarquía evidencial *per se*, i.e. sin tener en cuenta otros factores culturales o pragmáticos, es la siguiente:

visual>auditiva>otros sentidos>citativa (2 mano)>inferencia de resultados observables>citativa (3 mano)>inferencia por razonamiento

Si establecemos correspondencias entre esta escala y la certeza obtenemos como resultado sólo una tendencia prototípica suspendida en muchos contextos debido a la naturaleza cognitiva de los fenómenos en juego. La fiabilidad y credibilidad de las evidencias está determinada no sólo por la escala de las evidencias en sí, sino principalmente por la conjunción de factores psicológicos, pragmáticos y culturales. P.ej. Hardman (apud Willet 1988) estima que "whether report or inference is stronger may depend on the context and/or the specific cultural interpretation of each" ¹⁰). En general, las fuentes primarias como la percepción visual y la memoria parecen otorgar más confianza que las fuentes secundarias como los rumores y los informes escritos. Jacobsen (1986) apunta el hecho de que el grado de creencia y certeza en la evidencia depende de la distancia en el tiempo y lugar en el que se sitúa la proposición con respecto a la situación actual del hablante. Se conforma así un concepto de evidencialidad gradativa, escalar que está condicionada por escalas pragmáticas en las que se incluye el tiempo y el espacio y la escala de participantes en el evento donde primero se encuentra el hablante, después el oyente y por último el tercer participante.

3. Acerca de la evidencialidad como categoría universal

Es sabido que en las lenguas amerindias, balcánicas y eslavas la evidencialidad es una categoría más gramaticalizada - principalmente morfológica - y con más riqueza de contenidos evidenciales que en las lenguas europeas occidentales. Por ejemplo, en las lenguas del norte de California, la evidencialidad se marca sistemáticamente a través de sufijos, formando una categoría morfológica muy bien delimitada que responde perfectamente

¹⁰) Y pone el siguiente ejemplo, "For instance, Barnes (1984) shows that in Tzuyuca inference from results is regarded as more reliable than (third hand) hearsay, which in turn is more reliable than inference based solely on an assumption."

a la tipología arriba señalada. Esta caracterización morfológica dista mucho de la caracterización principalmente léxica de las lenguas europeas. Además, es preciso tener en cuenta que en el seno de estas lenguas evidenciales existen también diferencias tanto en la forma como en los contenidos expresados. Nos hacemos eco de la opinión de Lazard (1997) respecto al valor interlingüístico de esta categoría: "mediative linguistic forms, along with the mediative central value, may include different shades of meaning, which varies from language to language." La principal diferencia en el seno de los sistemas evidenciales radica en si los marcadores son obligatorios o son un recurso opcional a disposición del hablante cuando quiere teñir su discurso de valores pragmáticos, como por ejemplo, imponer su propio punto de vista y conducir el estado de cosas según la perspectiva deseada y argumentar más convincentemente. Hardman (1986) postula que en las lenguas jaqui de Perú, Bolivia y Chile la identificación de la fuente de información es obligatoria; constituye una parte central del saber cómo comunicar y concede poder social al hablante:

Accuracy on the part of the speaker is a crucial element in the public reputation of individuals; misuse of data-source is somehow somewhat less than human, or is insulting to the listener. (Hardman 1986: 114)

Los hablantes de las lenguas jaqui, entre las que se incluye el jaqaru, el aymara y el kakwi tienen que señalar obligatoriamente si su fuente de información es la experiencia personal, una fuente citativa o si el conocimiento viene del pasado remoto no testimoniado: mitos, historia, religión, folclore. En otras lenguas con sistema evidencial gramaticalizado, el uso de los marcadores evidenciales es voluntario.

Por otro lado, tampoco debemos olvidar que la relación entre la evidencialidad y la modalidad se deja ver en muchas lenguas pero no en todas y que, por supuesto, su manifestación es diferente. Así, Willet (1988: 55) subraya que en las lenguas del norte de Irán "evidential markers qualify information not only on the basis of its source but also on the basis of precision, probability, and expectation". Pasa lo mismo en quechua, inga y las lenguas jaqui de América del sur. En las lenguas en que la evidencialidad es de uso obligatorio, el hablante asume que el oyente va a realizar el cálculo de las evidencias y por tanto, debe aportarlas. Un enunciado sin indicación de la proveniencia de la información no será válido porque la evidencialidad opera como una cualificación modal implícita: al mencionar la fuente de información se evalúa implícitamente la validez de la proposición; el hablante da por supuesto que el oyente hará un cálculo del peso de la evidencia en grados de verdad. Por tanto, en estas lenguas la interacción modo-evidencial se encuentra con todo tipo de marcadores evidenciales; por el contrario, en las lenguas europeas la vinculación sólo se encuentra en la evidencialidad indirecta y nunca en la directa.

En vista de lo expuesto, la interacción de estas dos categorías dista mucho de conllevar carácter universal. Manifestamos de nuevo nuestro

acuerdo con Lazard (1997: 2) cuando explica a través de la noción de "distancia" y "la medida de incerteza" el fenómeno de la implicación modal de los marcadores evidenciales. Según este autor, los tres tipos de evidencialidad que considera - la inferencia, el préstamo y el admirativo ("unexpected event") - marcan que:

[...] the speaker is somehow split into two, the one who speaks and the one who infers/ is informed/ perceives, whereas in neutral (non-mediative) discourse there is only the speaker. Thus this operation creates a distance between the speaker and his/her own discourse. This distance may induce some measure of uncertainty. But this is not a necessary component of mediative sentences: there are languages in which mediative forms do not involve any doubt about the truth of what is said.

Es sabido que las lenguas europeas, a pesar de su falta de riqueza, poseen ciertos medios gramaticales y léxicos para manifestar algunos valores evidenciales. Las evidencias directas tienen manifestación formal a través de expresiones léxicas: oír, ver, contar, etc. Las indirectas tienen manifestación gramatical: el futuro de indicativo y los auxiliares modales son recursos asociados a la inferencia en todas las lenguas europeas mientras que el condicional simple o compuesto indica valores citativos y a veces inferenciales (sobre todo el "condicional periodístico"). Casi todas las lenguas germánicas - a excepción del inglés - como p.ej. el alemán, holandés, lenguas escandinavas, el danés y sueco, lenguas eslavas como el polaco, ruso, checo, etc. y lenguas balcánicas como el turco, macedonio y búlgaro reflejan formalmente todo lo que acabamos de afirmar. En alemán, holandés y danés, las mismas expresiones se emplean para expresar las dos categorías. Por ejemplo, los auxiliares modales alemanes *sollen* y *wollen* y el modo subjuntivo además de expresar modalidad epistémica, indican que la información se basa en habladurías (Calbert 1975: 46):

(6) Peter soll das getan haben.

La gente dice / se dice/ dicen que Peter ha hecho eso.

En holandés, el verbo *moet* ('deber') también marca la modalidad y la evidencialidad citativa (De Haan 1994):

(7) Het moet een goede film zijn.

Esto deber:3SG:PRES una buena película ser:INF

"It is said to be a good movie".

El hablante indica que no ha visto la película sino que se basa en información de segunda mano, una fuente citativa. En danés, el auxiliar *skulle/ skal* expresa también tanto el valor epistémico como la fuente citativa (Davidsen-Nielsen 1990: 73):

(8) Han skal være i London for øjeblikket

'He is said to be in London at the moment'

En cuanto a la inferencia, ya hemos visto que Palmer (1986: 51) sostiene la correspondencia, por un lado entre la especulación y el auxiliar "poder" (*can/may*) y por otro la relación entre la deducción y "deber" (*must*). Esta correlación, que no está exenta de ciertas críticas, se encuentra en todas las lenguas románicas y germánicas, con lo que se puede concluir que en

las lenguas europeas la evidencia inferencial se manifiesta gramaticalmente a través de los verbos modales.

A pesar del reconocimiento de la vinculación entre estas dos categorías, no se alcanza un consenso sobre la jerarquía de dicha dependencia. Si por un lado la evidencialidad es independiente de la modalidad también hay quien postula la independencia de la modalidad respecto a la evidencialidad, excluyendo de la evaluación modal cualquier conocimiento de que se disponga. Así lo defienden Groenendijk & Stokhof (1975: 7):

Karttunen has to introduce the phrase *for all I know* in a modal statement in order to introduce explicitly the notion of knowledge of the speaker in the modal statement. But the very fact that the resulting statement is weaker than the original one indicates that this notion of knowledge of the speaker does not have the function in the analysis of modal statements Karttunen thinks it has. Modal statements are not primarily statements about the knowledge of the speaker.

En general, en los estudios modales se encuentran dos posturas: 1) aquellos que engloban la evidencialidad dentro de la modalidad epistémica, p.ej. Coates 1983; 2) los que engloban la modalidad epistémica dentro de la evidencialidad. Van der Auwera & Plungian (en prensa) recogen la toma de posición de diversos autores respecto a la volición, modalidad y evidencialidad en el siguiente cuadro:

	modality encompasses volition	modality encompasses evidentiality
Givón 1984; Chung & Timberlake 1985; Palmer 1986; Dik 1989; Hengeveld <i>fc.</i>	+	+
Longacre 1976; Bybee et al. 1994; Mel'cuk 1994; Bybee & Fleischman 1995	+	-
De Haan 1994	-	+
Anderson 1986; Nuyts 1994;	-	-

4. La interacción de la modalidad y el préstamo o fuente citativa

El préstamo o fuente citativa consiste en la reproducción del mensaje o contenido proferido por otra persona. Puede ser de segunda mano - el más habitual - o de tercera mano. Por fuentes citativas de tercera mano se entienden los rumores, la literatura, el folclore, etc. A partir del análisis de diversas lenguas concluimos que en el préstamo de segunda mano, a nuestro modo de ver, nos encontramos ante dos tipos: el neutro y el evaluativo. El primero simplemente señala la fuente de información sin añadir ninguna evaluación. El segundo engloba el evaluativo modal que implica la duda y la posibilidad epistémica y el

evaluativo no-modal que expresa la adhesión total a la verdad o a la falsedad de la información citada¹¹).

4.1. El préstamo neutro

Se trata de un préstamo objetivo, sin ninguna implicación evaluativa: no se indica la creencia del locutor sino solamente que la información ha sido tomada prestada de otra persona. La fuente específica puede o no estar explícita. En las lenguas europeas occidentales el único medio de expresión es el léxico. Por el contrario, en las lenguas amerindias y eslavas, es posible expresar la misma neutralidad de “me han dicho / me ha dicho / dicen / se dice” por medio de sufijos gramaticales verbales. Así, en wintu, el estilo indirecto está marcado por *-kee* (los ejemplos están tomados de Willet, 1988: 65-68):

(9) *coyiilakee ni*

drunk: ev I

‘I am drunk (I hear)’ or ‘They tell me I am drunk’.

El polaco expresa la cita neutral u objetiva a través de *miec* (en la lengua hablada se encuentra más a menudo *podobno* (Kakietek 1991:105) y en checo a través de la partícula *prý* o también *říká se* (‘se dice’):

(10) *Podobno jest zaręczona z Piotrem*

‘She is said to be engaged with Peter’.

(11) *Počet mrtvých prý stoupne až na dvacet*

‘El número de muertos se elevaría a veinte’

(12) *Jan je prý doma / říká se, že Jan je doma*

‘Se dice que Juan está en casa’

En turco se utiliza *-mis* para distanciarse de los hechos relatados sin necesidad de citar la fuente (ej.13). Cuando la fuente del préstamo está explícita no aparece *-mis* sino *-di* (ej.14) (Meydan 1996: 133):

(13) *Kayseri'nin belediye baskan-I öl-müs*

Kayseri-GÉN mairie président-ACC mourir-mIs

‘Le mairie de Kayseri est mort (paraît-il)’.

(14) *Suat ban-a tatil-e gidecegi-ni söyle-di*

Suat moi-DIR vacances-DIR départ-ACC dire-DI

‘Suat m’a dit qu’il allait partir en vacances’.

En los dos casos, fuente explícita o implícita, el locutor no se pronuncia sobre la verdad de la proposición. Sin embargo, existen opiniones contradictorias en cuanto al sufijo *-mis*. En muchas gramáticas del turco, se atribuye un valor modal a esta partícula citativa, lo que ha obligado a Lewis (1991: 101) a afirmar: “Though some grammarians have termed it the dubitative, in itself it does not imply doubt or certainty; e.g. a sentence beginning Orhan hasta imis ‘Orhan is said to be ill’ may continue ‘and we ought to visit the poor man’ or ‘but I bet he’s malingering’.” Decidir la

¹¹) Un hecho en favor de esta clasificación es, entre otros, p.ej. la diferencia entre el sufijo citativo *-shi* y el inferencial *-chi* en quechua. Según Wierzbicka (1996: 438) *-shi* puede ser utilizado tanto en casos en que el hablante está seguro o no de la información que transmite mientras que el sufijo inferencial *-chi* expresa siempre falta de certeza.

naturaleza del préstamo no es tarea fácil ni siquiera en el marco de un contexto amplio. Examinaremos en la sección siguiente la dificultad que se les presenta a los hablantes cuando pretenden discriminar las lecturas neutra-subjetiva. En todo caso, son el contexto y la naturaleza del SoA los que proporcionan las claves para atribuir una interpretación citativa objetiva o evaluativa subjetiva.

4.2. El préstamo evaluativo

El préstamo evaluativo supone una opinión subjetiva del locutor hacia la información tomada prestada. Lo dividimos en dos tipos: modal y no-modal. En el evaluativo modal, el locutor transmite su opinión hacia el contenido relatado, implicando la duda. A diferencia de otras expresiones modales canónicas no expresa la evaluación específica de los tres grados modales, i.e. probable, posible y necesario sino sólo la existencia de la duda y por implicatura conversacional, la posibilidad epistémica. El préstamo evaluativo no-modal concierne a la manifestación de la actitud negativa o positiva hacia la información prestada, es decir, la cuasi-adhesión a la falsedad o verdad de la información. En ambos tipos de préstamo, la mención de la persona o grupo de personas de las que se ha tomado la información permanece en la sombra, implícita, recurso del que se vale el locutor para manifestar su desconfianza de la fuente. En principio, la fuente de información son "los otros". Botne (1997) hace alusión a un tipo de préstamo en el que la fuente es el propio "ego", sin embargo, no aporta una explicación que defienda su hipótesis.

Comenzando por el préstamo evaluativo no-modal, en lenguas como el kinyarwanda, encontramos marcada morfológicamente la oposición préstamo neutro frente al evaluativo no-modal que se adhiere a la falsedad del contenido proposicional citado. Givón (1982: 27) ilustra la oposición:

(15) ya-m-bgiye ko u-a-kora-ga cyaane.

he-PAST-me-tell that you-PAST-work-HAB hard

He told me that you worked hard (and I have no comment).

La partícula *ko* expresa la neutralidad del hablante con respecto a la verdad de lo que se afirma. Contrariamente, la partícula *ngo* manifiesta la duda de la verdad de la información citada, manifiesta el desacuerdo del hablante:

(16) ya-m-bgiye ngo u-a-kora-ga cyaane.

he-PAST-me-tell that you-PAST-work-Hab hard

He told me that you worked hard (but I doubt it).

En alemán, el subjuntivo realiza esta misma función que se observa en la comparación de los siguientes ejemplos de Curme (1922) (citado por Frajzyngier 1985: 248):

(17) Der Arzt glaubt, dass ich krank bin.

'The doctor believes me to be sick (and I agree with him).'

(16) Der Arzt glaubt, dass ich krank sei.

'The doctor believes me to be sick (but I don't agree with him).'

En cuanto al préstamo evaluativo modal, en alemán, holandés, danés, etc. las mismas expresiones son empleadas para vehicular a la vez las categorías de modalidad epistémica y evidencialidad. Ya hemos señalado en la introducción que en holandés, a través de la partícula *moeten* ('deber'), además del valor epistémico, indica la evidencialidad citativa. Podemos decir lo mismo del auxiliar danés *skal / skull* ('se dice, dicen / han dicho') (Davidsen-Nielsen 1990: 73):

(18) Han skal vaere i London for jeblikket.
He is said to be in London at the moment.

La forma de pasado *skulle* implica todavía más desconfianza y distancia respecto a la realidad - de acuerdo con el análisis de Fleischman (1989: 5-6) propuesto para los tiempos de pasado - perdiendo el contenido de pasado. De este modo Davidsen-Nielsen (1991: 50-51) afirma: "The past tense form *skulle* refers to non-past time and is used to pass on a rumour which may not be quite reliable, i.e. to convey a tentative attitude.... If the speaker has little confidence in the correctness of the statement he is reporting, he will tend to use the past tense form to the exclusion of *skal*." Por ejemplo:

(19) Det lyder underligt, at han skulle (? skal) have snigmyrdet fem sovjetsoldater fra et baghold.

'It sounds odd that he should have ambushed and assassinated five Soviet soldiers'.

El alemán hace uso de los auxiliares *sollen, wollen* y del subjuntivo para expresar el préstamo y la modalidad epistémica al mismo tiempo¹²). Así, compárese el valor de duda epistémica en el ejemplo (20) de Calbert (1975: 46) - citado anteriormente - con el ejemplo (21) de Bouma (1973: 90) donde *soll* denota valor puramente citativo y neutro:

(20) Peter soll das getan haben.

People say/they say/it is said that Peter has done it.

(21) Es soll nämlich eine Klage der Militärregierung gegen sie unterwegs sein.

En ruso esta distinción neutralidad/duda epistémica del hablante respecto a la información citada se marca con las partículas *cto* y *budto*, respectivamente (Comrie, c.p.).

En búlgaro, el préstamo modal se interpreta "come riferito da altri, le cui testimonianze possono essere accolte come oggettivamente reali o no, a seconda della loro credibilità" marcándose por tanto la adhesión a la verdad o por el contrario marcándose "la non-attendibilità dell'informazione riferita", "il forte dubbio nei confronti dell'oggettività dell'evento riferito" (ver ejemplos en Radanova-Kuseva, 1995: 85-88). Frente al préstamo modal, existe por último, el no-modal que marca la neutralidad, el hecho de que se trata solamente de información citada y no propia ni personal del hablante.

¹²) Sin embargo, en cuanto a *sollen* con valor epistémico, van der Auwera & Plungian (en prensa) consideran que "German *sollen*, however, though it is a modal verb, does not have a normal epistemic meaning nor have we seen evidence that it once had."

Acabamos de examinar que el préstamo evaluativo aparece solamente en ciertas lenguas: danés, holandés, alemán, y algunas lenguas eslavas, balcánicas y amerindias. En todas las lenguas románicas y en inglés, - salvo el llamado condicional periodístico - no existe expresión gramatical del préstamo ni evaluativo - con sus dos variantes modal y no modal - ni del préstamo objetivo, neutro. Encontramos el condicional simple y el compuesto vinculados al préstamo e incluso a veces, en función del contexto, vinculados a un valor indeterminado de entre el préstamo y la inferencia:

(22) Gli scontri ... avrebbero portato il numero delle vittime... a quasi mezzo milione, ha dichiarato un'organizzazione umanitaria britannica. (Bernini 1995: 311).

(23) D'après les premiers donnés, il y aurait eu de nombreux morts dans la collision d'avions de cette matin.

(24) Ce serait un bon film (van der Auwera & Plungian: en prensa).

Estos ejemplos pueden ser analizados desde tres perspectivas: a) la fuente citativa, a pesar de provenir de otras personas, podría haber sufrido una reinterpretación del hablante lo que provoca la impresión de inferencia a partir de lo que se sabe (vid. infra partícula *ampó*); b) se trata de una inferencia del hablante basada en su conocimiento de la situación contextual; c) se trata de un préstamo neutro donde el valor de duda no pertenece al hablante sino a los hechos relatados según la fuente citativa (es decir, se glosaría: "dicen 'quizás 'p'" pero esta no es mi opinión sino los hechos que me han contado"). En todo caso, sea cual sea la interpretación adecuada, el valor de duda epistémica proviene del hecho de que el estado de cosas no ha sido confirmado y el hablante no se hace responsable de él.

La diversidad de valores citativos con implicaciones modales es más rica de lo que acabamos de presentar. En lenga, por ejemplo, existen dos partículas citativas: *ámbo* et *ampó*. Señalan cuatro valores: la neutralidad, la duda, el desacuerdo y la aceptación de la verdad. La primera partícula, *ámbo*, indica que la fuente de información ha sido "los otros" y que por tanto, el hablante elude el compromiso sin mostrar su actitud hacia la información citada. Esta misma partícula también es capaz de expresar la duda y el desacuerdo, pero solamente en segunda y tercera persona, respectivamente (cf. ejemplos en Botne, 1997: 511-13). La segunda partícula, *ampó*, expresa la alta probabilidad; el hablante se basa en la declaración de una persona de credibilidad reconocida y por tanto da crédito a la veracidad de la cita. Con esta partícula nos encontramos ante dos niveles de transmisión de la información: el locutor y "los otros". En efecto, Botne (1997: 519) afirma que con *ampó* la fuente de información es el locutor: "the speaker is, herself, making a report of a report (= mode of knowing) hence, the source of knowledge is the self (ego = source of report)".

4.14 / 7

		Mode of Knowing		
		Sensory	Inference	Report
Source of knowledge	Self		<i>embe</i> <i>ampó</i>	<i>ampó</i>
	Other	<i>ampó</i>		<i>ámbo</i>

A través del análisis del fenómeno citativo en diferentes lenguas, hemos intentado demostrar que en el interior de la fuente citativa evaluativa se hace necesario marcar la diferencia entre manifestar la duda como desacuerdo no-modal (p.ej. en kinyarwanda, alemán y búlgaro), y el hecho de implicar el valor modal de posibilidad epistémica (p.ej. en holandés, alemán y danés). Otras lenguas no detentan estos recursos gramaticales sino otros de naturaleza léxica. Así, la expresión léxica *jakoby* se utiliza en ruso "lorsqu'il existe un X qui affirme P, et que le locuteur croit P n'est pas vrai", mientras que utilizando *po mneniju* (según la opinión de X), *s tocki zrenija* (desde el punto de vista de X), *govorjat* (se dice que P) "ces tournures n'expriment qu'une simple prise de distance du locuteur à l'égard du contenu de P" (ver Rakhilina 1996: 299). El holandés permite hasta tres posibilidades de enfocar el préstamo: 1) como actitud negativa del hablante hacia el enunciado; esta actitud se marca con *zogenaamd* y *ogenschijnlijk*; 2) como actitud positiva; se manifiesta formalmente por medio de *blijkbaar*; 3) *schijnbaar* expresa la actitud neutra (Ramat 1996: 289).

Igualmente los medios léxicos cubren en inglés, francés y español esta distinción. Así en inglés los verbos *to say*, *to report*, *to rumour* o en español los verbos *decir*, *informar*, *contar*, *comentar*, etc. aparecen más frecuentemente en forma pasiva o impersonal (acompañados o no por *según/selon*). También se hace uso de *to seem*, *to appear*; en español *parece que*, *dicen que*, *según dicen*, *se dice*, etc. Como es bien sabido y tal como observa Ramat (1996: 292): "Allegedly' implique que le locuteur n'accorde pas beaucoup de crédit à ce qu'il a entendu dire ...; 'reportedly' n'implique pas cette méfiance." Al contrario de lo que ocurre en inglés, en un estudio de los adverbios citativos en la mayoría de las lenguas europeas, Ramat ha puesto de manifiesto la dificultad de distinguir la oposición: préstamo objetivo y préstamo subjetivo implicando la duda. No deja de ser significativo que, según este autor, el contenido semántico de "reportedly" se halla lingüísticamente más marcado con respecto al de "allegedly", por lo que se puede comprobar, una vez más, la estrecha relación existente entre el préstamo y el valor epistémico.

5. Conclusiones

En la modalidad epistémica se pone en juego dos procesos cognitivos diferentes que no se pueden manifestar separados. Uno muestra carácter semántico y tiene por fin indicar los valores lógicos de probabilidad,

posibilidad y necesidad del estado de cosas. El otro pertenece a la pragmática y se refiere al compromiso del hablante con la verdad o realidad de la proposición, compromiso que proviene de la confianza y credibilidad que se le concede a la fuente de información. No podríamos asegurar si, en el interior de la modalidad, la parte pragmática (i.e. compromiso) es una simple implicación de la parte semántica (i.e. valores lógicos) o si la relación es precisamente la inversa. Lo que nos interesa es el hecho de que las dos caras de la modalidad (semántica y pragmática) no se pueden manifestar separadas. Hemos defendido que la evidencialidad y la modalidad epistémica son categorías diferentes que comparten dos procesos cognitivos: la inferencia y la cita. La modalidad se fundamenta en la evidencialidad que puede o no manifestarse¹³). Como Nuyts (1993: 940) ha señalado, sin evidencia la evaluación modal no es posible, sin evidencias sólo se puede afirmar que no se sabe. Siguiendo a este autor, si la evidencialidad aparece explícitamente, constituye una modificación adicional de la modalidad.

Por su parte, la relación entre el préstamo y la modalidad epistémica muestra un carácter más pragmático que semántico puesto que la fuente citativa solamente expresa la duda, sin concretar los grados modales específicos pero siempre implicando la posibilidad epistémica. Si se pretende considerar el préstamo como medio que comunica valores modales, es necesario que la evidencia citativa vaya acompañada de alguna indicación del grado de creencia en la proposición. En las lenguas europeas, dado que no existen partículas expresamente citativas-modales, es a menudo el contexto el que ofrece los juicios que permiten decidir la presencia o ausencia de valores modales.

Existe un "arrière-pensé" tanto del hablante como del oyente que exigen conocer la proveniencia exacta de la información. Hemos argumentando en favor de que en la citativa se brindan tres posibilidades: información de segunda mano sin mediación de la opinión del hablante que se limita a presentar la información objetivamente; de segunda mano pero mediada por la opinión del hablante que la acepta o no versionando, en el segundo caso, críticamente el contenido; por último, el hablante hace una reinterpretación libre del contenido citado.

(Escrito en español por la autora)

¹³) Matras (1995: 103) considera que la evidencialidad manifiesta claras funciones pragmáticas - asociadas por tanto a la modalidad - que quizás son más importantes que las de señalar la fuente de información: "Rather than mark the speaker's plain 'attitude' or 'source of information', evidentiality is related to the speaker's monitoring of the hearer's preparedness to process propositions and accept assertions." Y más adelante continúa: "Again, in choosing the evidential, the speaker is monitoring hearer participation and acting in participation of the hearer's possible reaction. He does so on the basis of a set of common values and attitudes, which allow him to foresee some of the hearer's own judgements" (Matras, 1995: 106).

REFERENCIAS

- AKSU KOÇ, A. (1997): "Acquisition of Evidentials in Turkish". *Colloquium on Types of evidentiality in Turkic, Iranian and neighbouring languages*. Istanbul, 9-12 April 1997. Unpublished paper. Hand-out. 1-6.
- ANDERSON, L. B. (1986): "Evidentials, Paths of Change, and Mental Maps: Typologically Regular Asymmetries". In: CHAFE & NICHOLS (eds.): 273-312.
- BOTNE, R. (1997): "Evidentiality and Epistemic modality in Lega". *Studies in Language* 21:3. 509-532.
- BOUMA, L. (1973): *The Semantics of the Modal Auxiliaries in Contemporary German*. The Netherlands: Mouton.
- BULUT, C. (1997): "Evidentiality in Turkish and Kurmanji". *Colloquium on Types of evidentiality in Turkic, Iranian and neighbouring languages*. Istanbul, 9-12 April 1997. Hand-out. 1-9.
- CALBERT, J. P. (1975): "Towards the semantics of Modality". *Studien zur deutschen Grammatik* 1. 1-70.
- CHAFE, W. & Johanna NICHOLS (1986) (eds.): *Evidentiality: the Linguistic Coding of Epistemology*. Norwood, NJ: Ablex.
- CHAFE, W. (1986): "Evidentiality in English conversation and academic writing". In: CHAFE & NICHOLS (eds.): 261-272.
- CHUNG, S. & Alan TIMBERLAKE (1985): "Tense, aspect and mood". In: SHOPEN (ed.): *Language typology and syntactic description*. vol. III Grammatical Categories and Lexicon. Avon: The Bath Press.
- COATES, J. (1983): *The Semantics of the Modal Auxiliaries*. London & Canberra: Croom Helm.
- DAVIDSEN-NIELSEN, N. (1990): *Tense and mood in English. A comparison with Danish*. Berlin: Mouton de Gruyter.
- DE HAAN, F. (1994): *Modality and negation: a typological study*. University Southern California Ph.D. Dissertation.
- DELANCEY, S. (1997): "Mirativity: New vs. Assimilated Knowledge as a Semantic and Grammatical Category." *Linguistic Typology* 1. 33-52.
- FLEISCHMAN, S. (1989): "Temporal distance: A basic linguistic metaphor." *Studies in Language* 13-1: 1-50.
- FRAJZYNGIER, Z. (1985): "Truth and the indicative sentence." *Studies in Language* 9: 243-254.
- FREEMAN, J. (1988): *Thinking logically. Basic concepts for reasoning*. New Jersey: Prentice Hall.
- GIACALONE RAMAT, A. & Grazia GROCCO GALÈAS (eds.) (1995): *From Pragmatics to Syntax. Modality in Second Language Acquisition*. Gunter Narr Verlag Tübingen.
- GIVÓN, T. (1982): "Evidentiality and Epistemic Space". *Studies in Language* 6.1. 23-49.
- GIVÓN, T. (1989): *Mind, Code and Context: Essays in Pragmatics*. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- GRICE, H. P. (1975): "Logic and conversation." In: P. COLE & J. MORGAN (eds.): *Syntax and Semantics 3: Speech acts*. New York: Academic Press. 41-58.
- CROENINDIJK, J. & STIKHOFF, M. (1975): "Modality and conversational information". *Theoretical Linguistics*, 2. 61-112.
- GUENTCHÉVA, Z. (ed.) (1996): *L'énonciation médiatisée*. Bibliothèque de l'Information Grammaticale, 35. Louvain-Paris: Peeters.
- JACOBS, P. (1996): "Le médiatif en squamish: Le caractère inhérent du degré du certain". In: GUENTCHÉVA (ed.): 249-257.
- JACOBSEN, W. (1986): "The heterogeneity of evidentials in Makah". In: CHAFE & NICHOLS (eds.): 3-28.
- KAKIETEK, P. (ed.) (1991): *Problems in the modality of natural language*. Opole: The Pedagogical University of Opole.
- KAKIETEK, P. (1991): "Lexical exponents of epistemic modality in English and Polish. A statistical approach". In: KAKIETEK, P. (ed.): 95-113.

- KATNY, A. (1993): "Exponents of Modality in Polish and German". In: DITTMAR & REICH (eds.): *Modality in Language Acquisition*. Berlin: Walter de Gruyter. 41-57.
- KRATZER, A. (1981): "The notional category of modality". In: H.J. EIKMEYER & H. RIESER (eds.): *Words, Worlds and Contexts*. Berlin: Walter de Gruyter. 38-74.
- LAZARD, G. (1997): "The mediative: theoretical considerations and the mediative in Iranian". *Colloquium on Types of evidentiality in Turkic, Iranian and neighbouring languages*. Istanbul, 9-12 April 1997. Hand-out. 1-3.
- LEWIS, G. L. (1967): *Turkish Grammar*. Oxford: Oxford University Press. Reimprimé 1991.
- LYONS, J. (1977): *Semantics*, 2 vol. Cambridge: Cambridge University Press.
- MATRAS, Y. (ed.) (1995): *Romani in Contact. The history, Structure and Sociology of a language*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- MATRAS, Y. (1995): "Verb evidentials and their discourse function in Vlach Romani Narratives". In: MATRAS (ed.): 95-123.
- MEYDAN, M. (1996): "Les emplois médiatifs de -mis en turc". In: GUENTCHÉVA (ed.): 125-140.
- MICHAILOVSKY, B. (1996): "L'inférentiel du nepali". In: GUENTCHÉVA (ed.): 109-123.
- NUYTS, J. (1993): "Epistemic modal adverbs and adjectives and the layered representation of conceptual and linguistic structure". *Linguistics* 31. 933-969.
- NUYTS, J. (1994): *Epistemic modal qualifications. On their Linguistic and Conceptual Structure*. Antwerp Papers on Linguistics, 81.
- OSWALT, R. (1986): "The evidential system of Kashaya". In: CHAFE & NICHOLS (eds.): 29-45.
- PALMER, F. (1986): *Mood and Modality*. Cambridge: Cambridge University Press.
- PARTEE, Barbara (1982): "Belief-Sentences and the Limits of Semantics". In: PETERS & SAARINEN (eds.): 87-106.
- PERKINS, M. R. (1983): *Modal expressions in English*. London: Frances Pinter Publishers.
- PETERS, S. & Esa SAARINEN (eds.) (1982): *Processes, beliefs and questions. Essays on Formal Semantics of Natural Language and Natural Language Processing*. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company.
- RADANOVA-KUSEVA, N. (1995): "Il problema dell'espressione della modalità verbale nel bulgaro appreso da italiani come seconda lingua". In: GIACALONE & GROCO GALÈS. 83-95.
- RAMAT, P. (1996): "'Allegedly, John is ill again': stratégies pour le médiatif". In: GUENTCHÉVA (ed.): 287-298.
- SANDERS, J. & Spooren WILBERT (1996): "Subjectivity and certainty in epistemic modality: A study of Dutch epistemic modifiers". *Cognitive Linguistics* 7.3. 241-264.
- SLOBIN, D. I. & A. A. AKSU (1982): "Tense, aspect, and modality in the use of the Turkish evidential". In HOPPER (ed.): *Tense-aspect: between semantics and pragmatics*. Amsterdam: John Benjamins. 185-200.
- TASMOWSKI, L. & Patrick DENDALE (1994): "Pouvoir: un marqueur d'évidentialité". *Langue Française*, 102. 41-55.
- VAN DER AUWERA, J. & Vladimir A. PLUNGIAN (en prensa): "On modality's semantic map". *Linguistic Typology*, 2.
- WIERZBICKA, A. (1996): *Semantics. Primes and Universals*. Oxford: Oxford University Press.
- WILLET, T. (1988): "A cross-linguistic survey of the grammaticization of evidentiality". *Studies in Language* 12-1. 51-97.